

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Nasimjonova Muxlisabegim Anvarjon qizi

O'TKIR HOSHIMOVNING "TUSHDA KECHGAN UMRLAR" ASARIDA
KONFLIKT MASALASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUN

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL